

Н. В. Смехович

Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Минск Беларусь

АГРАРНАЯ НАУКА И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ (1981–1985 ГГ.)

Аннотация. На основе анализа архивных материалов автор статьи пришел к выводу, что в 1981–1985 гг. инновационные разработки белорусских ученых в форме авторских изобретений, методических рекомендаций по внедрению промышленных технологий в животноводстве и растениеводстве, организации труда в хозяйствах, культивации новых сортов зерновых культур, картофеля, льна были важным фактором, который оказывал позитивное влияние на развитие сельского хозяйства БССР.

Ключевые слова: БССР, аграрная наука, исследования, инновации, технологии, внедрение, развитие, сельское хозяйство.

Для цитирования. Смехович, Н. В. Аграрная наука и сельскохозяйственное производство в Советской Беларуси (1981–1985 гг.) / Н. В. Смехович // Сельское хозяйство Беларуси сквозь призму научных исследований : докл. III Междунар. науч. конф., приуроч. к 80-летию Победы в Великой Отечеств. войне, Минск, 26 сент. 2025 г. / Нац. акад. наук Беларуси, Беларус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиневича, Ин-т истории ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2025. – С. 171–179.

М. У. Смяховіч

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Мінск, Беларусь

АГРАРНАЯ НАВУКА І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫТВОРЧАСЦЬ У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ (1981–1985 ГГ.)

Анотацыя. На аснове вывучэння архіўных матэрыялаў аўтар прыйшоў да высновы, што ў 1981–1985 гг. інавацыйныя працоўкі беларускіх вучоных у форме аўтарскіх вынаходніцтваў, метадычных рэкамендацый па ўкараненні індустрыяльных тэхналогій у жывёлагадоўлі і раслінаводстве, арганізацыі працы ў гаспадарках, культывацыі новых гатункаў зернавых культур, бульбы ільну былі важнымі фактарамі, якія пазітыўна ўплываў на развіццё сельскай гаспадаркі БССР.

Ключавыя словы: БССР, аграрная навука, даследаванні, інавацыі, тэхналогіі, укараненне, развіццё, сельская гаспадарка.

Nikolay V. Smekhovich

The Institute of History of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

AGRICULTURAL SCIENCE AND AGRICULTURAL PRODUCTION IN SOVIET BELARUS (1981–1985)

Abstract. Based on the analysis of archival materials, the author of the article came to the conclusion that in 1981–1985 innovative developments of Belarusian scientists in the form of author's inventions, methodological recommendations for the introduction of industrial technologies in animal husbandry and crop production, labor organization in farms, cultivation of new varieties of

cereals, potatoes, flax were an important factor that had a positive impact on the development of agriculture in the BSSR.

Keywords: BSSR, agricultural science, research, innovation, technology, implementation, development, agriculture.

For citation. Smekhovich N. V. Agricultural science and agricultural production in Soviet Belarus (1981–1985). Agriculture of Belarus through the prism of scientific research : proceedings of the III International scientific conference dedicated to the 80th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War, Minsk, September 26, 2025. Minsk, 2025, pp. 171–179 (in Russian).

Развитие агропромышленного комплекса и его ведущей отрасли – сельского хозяйства в Республике Беларусь является национальным приоритетом. Удельный вес сельского хозяйства в ВВП страны составляет 6–7%, в отрасли занято около 22% населения, более 40% территории Беларуси или 8,6 млн га занимают сельхозугодия. В республике один сельский труженник обеспечивает продуктами питания почти 30 человек, в стране на душу населения ежегодно производится около 835 кг. зерна, 428 – картофеля, 305 – овощей, 908 – молока, 139 – мяса, уровень сомообеспечения населения картофелем составляет 111%, овощами – 103%, мясом – 135%, молоком – 283%, что даёт возможность не только полностью обеспечить потребительский спрос, но и поставлять большие объёмы продовольствия на экспорт [1, с. 4–6].

Если сравнить эти показатели с показателями Советской Беларуси можно увидеть, что в 1990 г. в БССР на душу населения производилось 115 кг. мяса, 727 – молока, 837 – картофеля, 99 – овощей, среднегодовое производство зерновых составило 29,5 ц/га, удельный вес БССР в общесоюзном фонде сельхозпродукции составил по поставкам картофеля 33–35%, мяса – 12–13%, молока – почти 15% от всех ресурсов этого фонда. Следует принять во внимание и тот факт, что последствия катастрофы на ЧАЭС оказали сильнейшее негативное влияние на производство сельхозпродукции, 27% колхозов и совхозов из-за массовой гибели скота сократили производство мяса, финансовые потери колхозов и совхозов от гибели скота в 1989 г. составили 406 154 тыс. руб., а в 1990 г. – 629 408 тыс. руб. в ценах 1986 г., в итоге в 1990 г. валовое производство сельхозпродукции в БССР сократилось на 6% [2, с. 414–421].

Анализ статистики показывает, что успехи Республики Беларусь в производстве сельхозпродукции в значительной мере базируются на достижениях Советской Беларуси. В свою очередь в 1981–1985 гг. результаты хозяйственной деятельности колхозов и

совхозов во многом зависели от внедрения в производство новейших технологий, разработанных сотрудниками белорусских аграрных научно-исследовательских институтов (БелНИИ). Изучение практического опыта, накопленного в деле укрепления связи науки с производством, внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное производство – актуальная задача белорусской историографии.

Согласно «Отчёту БелНИИ животноводства о научно-исследовательской работе, пропаганде и внедрению достижений науки в сельскохозяйственное производство за 1985 г.» над выполнением программ научных исследований в 1981–1985 гг. работало 402 сотрудника, в том числе 133 научных, из них 10 докторов наук и 92 кандидата. В Институте разрабатывались 4 научно-технические программы, которые включали 26 тем и 72 раздела. Тематика программ была нацелена на усовершенствование существующих, разработку и внедрение новых эффективных механизированных технологических процессов промышленного производства молока, автоматизированных технологий интенсивного производства говядины и свинины [3, л. 1].

В 1985 г. сотрудники Института завершили работу по теме «Совершенствование форм и методов организации производства молока на крупных фермах и комплексах» (научный руководитель – К. Борисовец), «Усовершенствование технологии получения молока высокого качества на фермах и комплексах» (научный руководитель – М. Барановский), «Интенсивная система выращивания первотёлок для комплектования молочных ферм и комплексов» (научный руководитель – А. Голубицкий), «Новые формы кормления и выращивания на мясо молодняка свиней» (научный руководитель – В. Галушко) [3, л. 137–154] и др. В 1981–1985 гг. БелНИИ животноводства проводил работу по внедрению в производство 71 законченной научной разработки, в том числе в 1985 г. – 49 разработок. Внедрением было охвачено 370 сельскохозяйственных предприятий БССР, на 26 комплексах внедрялись разработки интенсивных технологий производства молока, мяса говядины и свинины. В 32 хозяйствах использовались разработанные Институтом новые рецепты комбикормов, различных кормовых добавок, премиксов, полнорационных кормосмесей [3, л. 158–168].

Практическая реализация заданий научных исследований позволила создать новый заводской тип коров чёрно-пёстрой породы со средней продуктивностью 5600 кг. молока в год и жирностью 3,76%. Средний удой при наивысшей лактации составил 6799 кг. молока в год при жирности 3,9%. В колхозах и совхозах увеличить численность коров чёрно-пёстрой породы в 1,9 раза, в результате удельный вес высококлассных коров (элит-рекорд и элита) в среднем по республике вырос до 8,7% (в 1975 г. он составлял 1,9%). Внедрение научно-обоснованного направления развития молочного скотоводства на основе интенсивных технологий позволило в 1981–1985 гг. повысить производительность труда на фермах колхозов и совхозов на 13,1%, получить 89,4% общественного производства молока за счёт повышения продуктивности дойного стада [3, л. 1–3, 28, 67].

Согласно «Отчёту БелНИИ земледелия о научно-исследовательской работе, пропаганде и внедрению достижений науки в сельскохозяйственное производство за 1981–1985 гг.» исследования проводились по реализации заданий 3-х целевых, 4-х республиканских научно-технических программ, 8-ми заданий ведомственного плана. В 1981–1985 гг. сотрудниками Института было получено 7 авторских свидетельств на изобретения, 23 авторских свидетельства, в том числе на новые сорта сельхозкультур – 13, получено 4 серебрянных и 16 бронзовых медалей, 14 дипломов ВДНХ СССР, издано 16 методических рекомендаций, 18 брошюр, выпущено 12 сборников научных трудов сотрудников Института. В результате было создано и передано на государственные испытания 32 сорта, в том числе 6 сортов озимой ржи, один сорт озимой пшеницы, 4 сорта ярового ячменя, один сорт яровой пшеницы, 2 сорта тритикале, 2 сорта гречихи, 5 сортов льна. По итогам селекционной работы 2 сорта ярового ячменя – «Зазерский 85» были районированы в хозяйствах БССР, Марийской, Мордовской, Чувашской АССР, ряде областей РСФСР. Сотрудниками Института были разработаны севообороты для хозяйств по производству говядины, было установлено, что в зерновом севооботе (зерновых 80%) оптимальная система удобрений состоит из 12 т/га навоза, 60 т/га под картофель и 232 кг. действующего вещества минеральных туков, которая позволяет получить урожай 350 ц/га картофеля, 32 ц/га овса, 42 ц/га озимой ржи, 60 ц/га ячменя. Подобные системы

были разработаны для кормового (67% кормовых) и полевого (50% зерновых) севооборотов. Сорт ячменя «Зазерский 85» в 1985 г. в БССР возделывался на площади 11,5 тыс. га, в хозяйствах урожай ячменя составил 55–60 ц/га. Интенсивные технологии возделывания льна внедрялись в хозяйствах Толочинского, Новогрудского, Шкловского, Горецкого и других районов [4, л. 5–13, 187–191].

В 1981–1985 гг. в БелНИИ картофелеводства и плодоводства работало 466 человек, в том числе научных сотрудников – 146, из них академик ВАСХНИЛ и АН БССР – 1 (Альсмик П. И.), докторов наук – 6, кандидатов наук – 89, 2 Героя Социалистического труда, 5 лауреатов Государственной премии СССР. За эти годы сотрудники Института были награждены 3 серебряными, 9 бронзовыми медалями ВДНХ СССР, 19 человек стали дипломантами ВДНХ СССР, было получено 27 авторских свидетельств на изобретения (в 3 раза больше, чем в десятой пятилетке) [5, л. 2–16].

За годы одиннадцатой пятилетки на государственные сортоиспытания был передан 41 сорт картофеля, разработан «Индустриально-поточный технологический процесс возделывания и уборки продовольственного картофеля» на базе интенсивных технологий, что позволило на полях экспериментальных баз получить 339 ц/га картофеля, за пять лет отправить в колхозы и совхозы республики 65 тыс. т элитного картофеля, районировать 8 новых сортов, их удельный вес в хозяйствах составил около 80% от общего посева [5, л. 2–16].

В 1985 г. индустриальная технология возделывания картофеля была внедрена в 19 районах, во всех колхозах, которые применяли эту технологию, были составлены технологические карты и технологические системы получения урожайности 250–300 ц/га, в Добрушском районе урожай картофеля составил 248 ц/га, Пружанском – 230 ц/га, Бобруйском – 228 ц/га, в колхозе им. Гагарина Добрушского района – 370 ц/га, в колхозе им. Калинина Пружанского района – 350 ц/га [5, л. 16, 228–229]. В связи с низкой обеспеченностью хозяйств БССР типовыми хранилищами для семенного картофеля (8% от общей потребности), сотрудниками Института был разработан проект «Наземного картофелехранилища с укрытием картофеля прессованной соломой и плёнкой», что обеспечило снижение общих потерь в среднем на 5% в сравнении с обычными буртами [5, л. 7].

Значительная работа по внедрению достижений науки в сельскохозяйственное производство проводилась сотрудниками БелНИИ экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского. В 1985 г. в Институте работало 312 человек, из них научных сотрудников 112, ветврачей – 19, зоотехников – 7, работников производственных подразделений – 49, докторов наук – 7, кандидатов наук – 80. В одиннадцатой пятилетке Институт проводил научные исследования по проблеме «Разработать и внедрить в производство системы ветеринарно-санитарных мероприятий, предусматривающих экспресс-методы диагностики и методы групповой профилактики болезней сельскохозяйственных животных». По итогам научных исследований в 1981–1985 гг. сотрудники Института подали 42 заявки на предполагаемые изобретения, получили 19 положительных решений и авторских свидетельств. Среди них было изобретение способа определения устойчивого к лейкозу крупного рогатого скота (авторы В. Лемеш и др.), способ выявления Т- и В- лимфоцитов животных (авторы В. Бирман, В. Голуб и др.). За пять лет было подготовлено и издано 5 томов (19–23 тома) сборника «Ветеринарная наука – производству», монография А. Испенкова «Зооигиенический и санитарный режим на фермах и комплексах», изданы методические рекомендации на тему «Повышение санитарного качества молока и борьба с маститами», «Круглогодичное выращивание телят в индивидуальных домиках на открытом воздухе» и др. С целью внедрения результатов научных исследований сотрудники Института выполнили 5927 выездов в хозяйства, благодаря чему 30 разработок были внедрены на поголовье общей численностью 3 170 тыс. животных [6, л. 2, 228–235].

Большая и масштабная работа по внедрению в производство результатов научных исследований проводилась сотрудниками БелНИИ экономики и организации сельского хозяйства. В 1985 г. научно-исследовательская, пропагандистская и внедренческая работа проводилась коллективом в составе 289 человек, в т. ч. научных сотрудников – 118, специалистов сельского хозяйства – 91, старших техников – 48, докторов наук – 4, кандидатов наук – 68, старших научных сотрудников – 30, к Институту было прикреплено 22 специалиста сельского хозяйства, работавших в колхозах и совхозах в качестве соискателей степени кандидата экономических

наук. В 1981–1985 гг. научные исследования проводились по 25 темам, изучался опыт Болгарии, Венгрии, Югославии, США, Англии, ФРГ, Швеции, Канады, сотрудники подготовили и издали 6 монографий, 4 методические рекомендации, опубликовали 110 статей, общий объём опубликованных материалов составил 108 п. л. Всего за 1981–1985 гг. Институтом было внедрено 38 научных разработок как на уровне Министерства сельского хозяйства БССР (МСХ БССР), так и на уровне отдельных районов и хозяйств [7, л. 22, 32, 280–288].

В соответствии с приказом №205 от 26. 05. 1981 г. по МСХ БССР в 27 хозяйствах Сенненского района была внедрена разработка Г. Лыча и других сотрудников «Обоснование основных направлений сельскохозяйственного производства в условиях межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции», 11 октября 1983 г. коллегия МСХ БССР одобрила и рекомендовала к внедрению в 469 хозяйствах разработку В. Еременко «Совершенствование структуры посевных площадей в колхозах и совхозах Гомельской области», приказом по МСХ БССР от 6 апреля 1983 г. во всех колхозах и совхозах БССР внедрялись «Рекомендации по организации и оплате труда работников механизированных звеньев по уходу за улучшенными пастбищами для молочно-товарных ферм» [7, л. 280–285].

Одной из наиболее актуальных проблем того времени, была проблема, связанная с организацией коллективного подряда. Сотрудники БелНИИ экономики и организации сельскохозяйственного производства решению проблемы уделяли очень большое внимание. На основании проведённых в 1981–1984 гг. исследований были обоснованы принципы формирования подрядных трудовых коллективов, их численный состав, закреплённая техника, земля, поголовье скота, разработаны формы распределения заработной платы на стадии авансирования членов подрядных коллективов. Кроме того, долгое время среди специалистов дискутировался вопрос о преимуществах и недостатках бригадного и звеньевых подрядов. Сотрудниками Института было обосновано, что в условиях комплектования подрядных коллективов и закрепления за ними крупных севооборотов с полным набором культур целесообразно не противопоставление, а сочетание бригадного и звеньевых

подрядов. С целью массового внедрения подрядных форм организации труда сотрудники Института провели повсеместную паспортизацию подрядных коллективов в земледелии и животноводстве, анкетировали 1,5 тыс. механизаторов, что позволило вскрыть причины, снижавшие эффективность новой организации труда, внести предложения по искоренению недостатков и просчётов [7, л. 86]. Серьёзным препятствием на пути внедрения новых форм организации производства было несовершенство практики аттестации рабочих мест. Сотрудники Института разработали основные принципы проведения аттестации рабочих мест, на основании которых в БССР впервые в истории было изучено соответствие рабочих мест и рабочей силы в молочном скотоводстве [7, л. 91]. Реализация результатов научных исследований способствовала тому, что в 1985 г. в республике было создано 11 тыс. подрядных коллективов, в том числе 6600 в животноводстве, на коллективный подряд было переведено 62% механизаторов, которые обрабатывали 75% пашни, подрядные коллективы обслуживали 40% общественного поголовья [7, л. 93]. Исследования показали, что рост непроизводственных затрат, которые тяжёлым бременем ложатся на экономику колхозов и совхозов, является серьёзным препятствием в деле перехода к новым формам организации труда. Так, например, было установлено, что в скотоводстве в 1981–1983 гг. стоимость скотоместа была в 2,1 раза выше его балансовой стоимости на 01.01.1978 г., в свиноводстве и овцеводстве – соответственно в 1,8 и 2,6 раза. Цена используемых в колхозах и совхозах тракторов в расчёте на 1 л. с. повысилась с 53,9 руб. в 1975 г. до 58,2 руб. в 1983 г. В 1981 г. в хозяйствах на балансовом учёте находилось более 30% устаревших производственных фондов, из-за износа которых ежегодные потери составляли 55,5 млн руб., в молочном животноводстве в срочной реконструкции нуждалось 700–720 тыс. скотомест, в свиноводстве – 840–860 тыс. мест [7, л. 179–188.]. Исследованиями было установлено, что ежегодно численность сельского населения в республике сокращалась на 88 тыс. человек, коэффициент текучести механизаторских кадров был в 2,5 раза выше в тех хозяйствах, где слабо развита инфраструктура, бытовые условия жизни далеки от комфорта городских жителей (нет газификации, водоснабжения, дорожного благоустройства и т.д.)

[7, л. 212]. Внедрение в 1981–1985 гг. сельскохозяйственное производство республики инновационных разработок белорусских учёных оказало позитивное влияние на производственные показатели. В 1985 г. в БССР на душу населения было произведено 70 кг. мяса, молока – 399, картофеля – 185, овощей – 138, хлебопродуктов – 13, сахара – 43 кг. [2, с. 412].

Таким образом, в 1981–1985 гг. инновационные разработки белорусских учёных в форме авторских изобретений, методических рекомендаций по внедрению индустриальных технологий в животноводстве и растениеводстве, организации труда в хозяйствах, культивации новых сортов зерновых культур, картофеля, льна были важным фактором, который оказывал позитивное влияние на развитие сельского хозяйства БССР.

Список использованных источников:

1. Казакевич, П. Эволюция аграрной науки и сельского хозяйства Беларуси / П. Казакевич // Наука и инновации. – 2025. – № 4. – С. 4–7.
2. Смяховіч, М. У. Сельская гаспадарка Беларусі ў 1943–1991 гадах: этапы развіцця, дасягненні, вопыт / М. У. Смяховіч. – Мінск : Беларус. навука, 2017. – 439 с.
3. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). – Ф. 48. Оп. 14. Д. 3564.
4. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 14. Д. 3561.
5. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 14. Д. 3563.
6. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 14. Д. 3565.
7. НАРБ. – Ф. 48. Оп. 14. Д. 3566.

References:

1. Kazakevich P. Evolution of agricultural science and agriculture in Belarus. *Nauka i innovatsii = Science and Innovations*, 2025, no. 4, pp. 4–7 (in Russian).
2. Smyakhovich M. U. *Agriculture of Belarus in 1943–1991: stages of development, achievements, experience*. Minsk, Belaruskaya navuka Publ., 2017. 439 p. (in Belarusian).
3. *The National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*, coll. 48, aids 14, fol. 3564. (in Russian).
4. *The National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 48, aids 14, fol. 3561. (in Russian).
5. *The National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 48, aids 14, fol. 3563. (in Russian).
6. *National Archives of the Republic of Belarus*, coll. 48, aids 14, fol. 3565. (in Russian).
7. *National Archives of the Republic of Belarus (NARB)*, coll. 48, aids 14, fol. 3566. (in Russian).

Дата поступления статьи 19.05.2025
Received 19.05.2025